

Методика аналізу феномену демотивації у психології праці

Кошовий Б.-П.О.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
14.03.2022	25.04.2022	Психологія	159.98:331

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6631235>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Проблематику мотивації праці, у межах якої виділялись проблеми негативної, недостатньої, відсутньої мотивації, підриву мотивації тощо протягом тривалого часу розробляли економісти, психологи, соціологи. Частково (не звертаючись до терміну «демотивація праці») над вирішенням цієї проблеми працюють і правознавці при обґрунтуванні правових засад забезпечення ефективності і безпеки праці, безпеки підприємництва. На сьогодні малодослідженою залишається проблема управління демотивацією персоналу підприємств, зокрема у частині виявлення внутрішніх демотиваційних чинників (демотивів), що провокують появу демотиваційних явищ чи наростання демотиваційних процесів як загрозу економічній безпеці підприємства. Такий стан справ формує нові вимоги до методичного забезпечення дослідження демотиваційних чинників. Основним критичним зауваженням науковців, котрі досліджували проблематику управління мотивацією персоналу на основі застосування змістових мотиваційних теорій (теорій, що оперують поняттями «драйв», «мотив», «стимул», «потреба» й ін.) є припущення щодо неможливості конкретно й однозначно виявити внутрішні чинники, що спонукають поведінку людини у визначеному керунку. На основі опрацювання методологічних засад вирішення проблеми демотивації праці при дослідженні особливостей формування системи управління демотивацією персоналу підприємств обґрунтовано доцільність використання такого алгоритму: збір інформації про зовнішнє середовище мотивування; збір інформації про внутрішню мотивацію працівників підприємства; розробка програми мотиваційного впливу (управління демотивацією); аналіз особливостей впровадження програми управління демотивацією праці на підприємстві; оцінка результатів й усунення недоліків; моніторинг внутрішніх і зовнішніх чинників демотивації.

Ключові слова: мотивація, демотивація, психологія праці, методологія.

¹ Кошовий Богдан-Петро Олегович, кандидат економічних наук, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», <https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

Methods of analysis of the phenomenon of demotivation in the psychology of labor

Annotation. The issue of work motivation, within which the problems of negative, insufficient, lack of motivation, undermining motivation, etc. were highlighted for a long time by economists, psychologists, sociologists. Partially (without referring to the term "demotivation of labor") on the solution of this problem are working and jurists in substantiating the legal basis for ensuring the efficiency and safety of labor, business security. Today, the problem of managing the demotivation of enterprise personnel remains poorly studied, in particular in terms of identifying internal demotivating factors (demotives) that provoke the emergence of demotivation phenomena or the growth of demotivation processes as a threat to economic security. This state of affairs creates new requirements for the methodological support of the study of demotivating factors. The main critical remark of scholars who have studied the issue of personnel motivation management based on the use of semantic motivational theories (theories that operate on the concepts of "drive", "motive", "stimulus", "need", etc.) is the assumption that it is impossible to identify internal factors that motivate human behavior in a certain direction. On the basis of elaboration of methodological bases of the decision of a problem of demotivation of work at research of features of formation of system of management of demotivation of the personnel of the enterprises expediency of use of such algorithm is proved: gathering of the information on external environment of motivation; collection of information on the internal motivation of employees; development of a program of motivational influence (demotivation management); analysis of features of implementation of the program of management of demotivation of work at the enterprise; evaluation of results and elimination of shortcomings; monitoring of internal and external factors of demotivation.

Keywords: motivation, demotivation, psychology of work, methodology.

Вступ

Проблематику мотивації праці, у межах якої виділялись проблеми негативної, недостатньої, відсутньої мотивації, підриву мотивації тощо протягом тривалого часу розробляли економісти, психологи, соціологи. Частково (не звертаючись до терміну «демотивація праці») над вирішенням цієї проблеми працюють і правознавці при обґрунтуванні правових засад забезпечення ефективності і безпеки праці, безпеки підприємництва. На сьогодні малодослідженою залишається проблема управління демотивацією персоналу підприємств, зокрема у частині виявлення внутрішніх демотиваційних чинників (демотивів), що провокують появу демотиваційних явищ чи наростання демотиваційних процесів як загрозу економічній безпеці підприємства. Такий стан справ формує нові вимоги до методичного забезпечення дослідження демотиваційних чинників.

Основним критичним зауваженням науковців, котрі досліджували проблематику управління мотивацією персоналу на основі застосування змістових мотиваційних теорій (теорій, що оперують поняттями «драйв», «мотив», «стимул», «потреба» й ін.) є припущення щодо неможливості конкретно й однозначно виявити внутрішні чинники, що спонукають поведінку людини у визначеному керунку. Так, О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук відзначають, що потреби проявляються по-різному у залежності від ситуаційних факторів [1, с. 286]. Дж. Капрара та Д. Сервон, зауважують, що складно встановити точні процеси й механізми, пов'язані з кожною із потреб та пояснити випадки, коли людина одночасно керується мотивами і вищих і нижчих рівнів [2, с. 464]. А. Колодійчук вважає, що центральною вадою теорії Ф. Герцберга є те, що виконавці інстинктивно пов'язують сприятливі ситуації з роллю своєї особистості та об'єкта, який вони контролюють, а несприятливі – з факторами, що об'єктивно від них

не залежать, усі негаразди списують на "об'єктивні причини", а позитивні результати вважають власною заслугою [3, с. 230].

Відтак спробуємо критично осмислити актуальні нині підходи до виявлення внутрішніх чинників мотивації працівника та оцінити можливість їх застосування в управлінні демотивацією персоналу, що є *метою статті*.

Результати

На нашу думку одним з найбільш обґрунтованих методів виявлення фізіологічних і безпекових потреб людини («дефіцитарних», потреб існування чи гігієнічних потреб відповідно для теорій А. Маслоу, Кл. Альдерфера чи Ф. Герцберга), є виявлення та аналіз скарг і метаскарг працівників. З урахуванням принципу ієрархічності потреб, скарги можуть проявлятися приміром таким чином: на фабриці скарги нижнього рівня можуть бути реакцією на небезпечні умови праці, тиск адміністрації тощо; вони пов'язані з незадоволенням потреб у безпеці та захисті, натомість скарги вищого рівня можуть свідчити про недостатнє визнання досягнень, втрату престижу чи відсутності міцності колективу [4, с. 490]. Метаскарги зосереджуються довкола дефіциту досконалості, справедливості, краси, істини й інших схожих цінностей. Рівень невдоволення є показником того, на що слід звернути увагу управлінцям в процесі менеджменту демотивації праці: "Гнівна поява... скарги на те, що за трояндами в парку недостатньо доглядають... само по собі це прекрасно, адже показує високий рівень життя тих, хто скаржиться" [4, с. 491]. Приміром, на макрорівні в добре організованому суспільстві виявлятиметься тенденція до появи скаргників, незадоволених недосконалістю суспільства, відсутністю справедливості тощо. За переконанням А. Маслоу це добре, адже означає, що незважаючи на високий рівень задоволення основних потреб, люди все ж таки прагнуть до подальших покращень [4, с. 490]. Екстраполюючи такі міркування не мезорівень, можна припустити, що у контексті забезпечення високого рівня мотивації працівників слід схвально ставитись до метаскарг, які є свідченням зростання загальної вмотивованості колективу й уважно аналізувати звичайні скарги, які описують фактори зниження мотивації персоналу підприємства.

З метою виявлення потреби працівників у спілкуванні доцільно застосовувати методика Ю. М. Орлова "Потреба в спілкуванні". Опитуваним пропонується низка положень. У разі згоди необхідно навпроти положення написати "так", у іншому разі – "ні". До переліку положень входять, зокрема, такі: мені подобається приймати участь у торжествах; я можу притлумити власні бажання, якщо вони суперечать бажанням колективу; мені подобається виказувати кому-небудь свою симпатію; я більше зосереджений на набутті впливу ніж дружби; я відчуваю, що у стосунках з друзями у мене більше прав ніж обов'язків та інші. Відповідь по кожному пункту оцінювалась у один бал по ключу. За методикою, чим вища кількість балів з 33 питань, тим вищою є потреба у спілкуванні. Для верифікації одержаних результатів доцільно скористатись методикою А. Меграбяна "Мотивація афіліації". Ця методика дозволяє діагностувати два узагальнені стійкі мотиватори, що входять у структуру мотивації афіліації – прагнення до прийняття (далі - ПП) й страх відторгнення (далі - СВ). Сам тест складається з двох шкал. Шкала ПП містить, приміром, такі положення: я легко сходжусь з людьми, коли я засмучений то прагну бути на людях, а не на одинці, про свої переживання я швидше говорю людям часто, я б надав перевагу самостійній роботі, ніж колективній, незалежність й свобода для мене важливіші за міцні дружні зв'язки й ін. До шкали СВ включено результат реакції працівника на такі положення як: мені було б неприємно, якби близький друг став суперечити мені при сторонніх людях, я стараюсь менше спілкуватись з критично настроєними людьми, я відкрито критикую людей й

очікую того ж від них, мені складно відмовити людям й ін. На основі тестування підводиться підсумок: якщо сума балів за шкалою ПП вища ніж за СВ, то у працівника вираженими афіліативні мотиви. У разі, коли сума балів є нижчою, то діагностується є страх відторгнення. При рівній кількості балів вирішальне значення має рівень, на якому проявляються результати. Високий рівень прагнення до прийняття й водночас страху свідчить про наявність внутрішнього дискомфорту, напруженості, оскільки страх відторгнення стає на перешкоді реалізації потреби бути у колективі інших людей [5, с. 373 – 375].

Методика Д. Крауна й Д. Марлоу є схожою до методики Ю. М. Орлова, однак застосовується для виявлення потреби у схваленні. Шкала мотивації схвалення П. Крауна й Д. Марлоу слугує для встановлення міри потреби людини у схваленні її дій іншими людьми. Чим вищою є така потреба, тим більшою мірою поведінка опитуваного відповідатиме схвалюваному іншими зразку. Такі працівники згодні виконувати нецікаву роботу, стримують свої агресивні реакції, є більш конформними та чутливими для соціальних впливів. До положень, які пропонуються опитуваним за методикою оцінки потреби у схваленні належать: я не вагаюсь, якщо комусь необхідно допомогти у скруті; уважно стежу за тим, як я вдягнутий; ніколи не відчуваю ні до кого сильних симпатій; люблю пліткувати; кидаю справи через те, що не був впевнений у своїх силах; не люблю визнавати власних помилок та ін. Чим вищий загальний бал, тим вищою є потреба працівника у спілкуванні, що залежить від позитивних оцінок зі сторони інших людей, чутливість до міжособових впливів й впливів середовища [6].

Одним з центральних мотиваторів людської поведінки у теорії набутих потреб Д. Макклелланда є досягнення (успіх) [7]. Для виявлення цього мотиватора доцільно скористатись методикою оцінки прагнення до досягнення успіху Т. Елєрса. До положень, які працівникові пропонується оцінити позитивно чи негативно належать, приміром, такі: коли є вибір між двома варіантами його слід здійснити швидше, а не відкладати на потім; я легко дратуюсь, коли бачу, що не можу на сто відсотків виконати завдання; коли у мене два дні підряд немає справ я не можу заспокоїтись, у деякі дні мої успіхи нижчі середніх, стосовно себе я більш строгий, ніж стосовно інших, я більш доброзичливий, ніж інші, в процесі праці мені потрібні невеликі паузи для відпочинку, мої досягнення у праці не завжди однакові та інші. Вища сума балів вказує на вищу мотивацію на досягнення успіху у опитуваного [8, с. 13]. Схожим чином пропонує оцінювати мотиватор успіху А. А. Реан, однак він вводить додатковий показник – боязнь невдачі, що за результатами тесту, котрий дозволяє діагностувати мотивацію на невдачу (боязнь невдачі) у опитуваного або сподівання на успіх [5, с. 382 – 383].

Два взаємодоповнювані методи можуть бути використані для оцінки внутрішніх мотиваторів поведінки працівника у колективі. За допомогою методики "Q-сортування: діагностика основних тенденцій поведінки в реальній групі" В. Стефансона стає можливим визначення шести основних тенденцій поведінки людини у групі: залежність, незалежність, здатність до спілкування, нездатність до спілкування, прийняття або уникнення боротьби. Тенденція до залежності визначається як внутрішнє прагнення людини до прийняття групових стандартів і цінностей. Тенденція до спілкування свідчить про контактність, прагнення утворювати емоційні зв'язки як у своїй групі, так і за її межами. Тенденція до боротьби означає активне прагнення працівника приймати участь в житті колективу, досягати більш високого статусу у системі міжособових відносин. Тенденції до незалежності, уникнення боротьби, спілкування свідчать про схильність уникати взаємодії, зберігати нейтралітет у суперечках й конфліктах [5, с. 405 – 407; 9]. Авторами методики "Спрямування особистості" В. Смекалом та М. Кучером запропоновано інструментарій виявлення скерованості особистості працівника: на себе, на взаємовідносини і на

завдання ("ділове спрямування"). *Скерування на себе* відображає те, якою мірою працівник описує себе як людину, що очікує прямої винагороди і задоволення незалежно від того, яку роботу і з ким він виконує. В уявленні такої людини колектив є "театром", у якому можна задовольнити певні спільні потреби, показати свої особисті труднощі, набути достоїнство, повагу чи суспільний статус, бути агресивним або панувати. Такий працівник інтроспективний, владний й не реагує на потреби оточуючих, займається переважно собою, ігнорує людей чи роботу, яку повинен виконувати. *Скерованість на взаємовідносини* відображує інтенсивність, з якою працівник намагається підтримати хороші взаємовідносини, але лише "на поверхні". Цечасто перешкоджає виконанню конкретних завдань, наданню щирої допомоги людям. *Скерований на взаємовідносини* працівник має більше інтересу до колективної діяльності, але по суті сама не вносить жодного вкладу у вирішення трудових завдань колективу. *Скерованість на завдання* відображує інтенсивність, з якою працівник виконує своє завдання, вирішує проблеми і якою мірою він є зацікавленим виконати свою роботу якнайкраще. Незважаючи на свої особисті інтереси, такий працівник співпрацюватиме з колективом, якщо це підвищить ефективність групи або ж прагнутиме відстояти власну думку, котру вважає корисною для діла.

На нашу думку, кожен з названих методів є корисним в управлінні демотивацією персоналу. За допомогою концепції скарг та метаскарг А. Маслоу стає можливим оцінити демотивуючі чинники, пов'язані з буттєвою чи дефіцитарною мотивацією. Методики Ю. М. Орлової та А. Меграбяна дозволяють встановити аффіліативні аспекти демотивації праці. На основі методики Д. Крауна й Д. Марлоу менеджер може сформулювати уявлення про причину демотиваційних явищ, що виникають у площині міжперсональних стосунків працівників. Методики Т. Елерса та А. А. Реан дають змогу оцінити доцільність застосування мотиватора успіху (чи боязні невдачі) в управлінні демотиваційними процесами. Управління демотивацією в колективі, формування організаційної системи управління демотивацією доцільно здійснювати користуючись даними отриманими на основі застосування методик В. Стефансона, В. Смекала та М. Кучера.

Наведені методи виявлення потреб працівників як вихідних даних для дослідження демотивації персоналу не є вичерпними. Відтак, опираючись на одержані результати дослідження, теоретичні здобутки наукової думки у частині теорії управління мотивацією при дослідженні особливостей формування системи управління демотивацією персоналу підприємств доцільним є використання такого алгоритму:

1. Збір інформації про зовнішнє середовище мотивування, у тому числі про наявність та кількість конкурентів, їх потребу у висококваліфікованому персоналі, рівень заробітної плати по галузі та на підприємствах-конкурентах. Це дасть змогу оцінити загальний рівень лояльності працівників підприємства, потенціальні загрози виникнення явищ чи процесів демотивації, а відтак обґрунтувати необхідність застосування індивідуальних засобів встановлення потреб працівників, що сприяють посиленню демотивації.

2. Збір інформації про внутрішню мотивацію працівників підприємства. Здійснюється з застосуванням методів тестування, анкетування, інтерв'ювання, а також безпосереднього спостереження за роботою працівників й зовнішніми проявами їх мотивації у поведінці в робочий час, на основі спілкування з колегами, керівниками, клієнтами працівника, під час кейсових вправ, у межах асесмент-центру тощо.

3. Розробка програми мотиваційного впливу (управління демотивацією) з метою усунення демотиваційних явищ та процесів на основі системного підходу, методів узагальнення та абстрагування.

4. Аналіз особливостей впровадження програми управління демотивацією праці на підприємстві.

5. Оцінка результатів й усунення недоліків.

6. Моніторинг внутрішніх і зовнішніх чинників демотивації, формування засад перегляду системи управління демотивацією праці в нових умовах господарювання, у зв'язку з оновленням кадрового складу, зміною стратегії організації, стилю управління персоналом тощо.

Слід наголосити, що можливим засобом усунення сумнівів щодо застосування змістових теорій мотивації в управлінні демотивацією працівників є цілковита відмова від спроб осягнути внутрішній світ працівника й користання виключно біхевіористичним підходом.

Проте, на нашу думку у низці випадків біхевіоризм (чи стимул-реактивна концепція управління демотивацією) не може бути використаний без шкоди для підприємства, його працівників, інтересів держави. За певних умов, стимул-реактивний підхід може не лише не сприяти усуненню, але і посилювати демотивацію працівників підприємства унаслідок недостатності підкріплень, нерегулярності режиму підкріплень, загальному низькому рівні планування й організації заходів з управління демотивацією праці. Зокрема, О. Амоша, О. Єськов, Н. Дарченко вказують на такі недоліки стимул-реактивної концепції мотивації: ігнорування внутрішніх, психологічних стимулів, індивідуальних особливостей людей, впливу колективу та схематизація поведінки людини шляхом зведення її до принципу "стимул – реакція" [10, с. 40]. Відтак перспективним напрямом досліджень є формування такої гібридної системи з низки концепцій управління демотивацією персоналу, що нівелювала б слабкі місця окремих теорій й давала в руки практикам менеджменту дієвий інструментарій управління демотивацією працівників.

Стимул-реактивний метод дослідження поведінки науково-педагогічних працівників теж має велике значення у розробці проблематики демотивації праці. Стимул-реактивна (S-R) мотиваційна теорія базується на відкритті видатного фізіолога І. Павлова – класичному обумовленні. Як зауважують К. Холл та Л. Гарднер, класичне обумовлення стало засобом побудови об'єктивної психології, котра мала справу лише з тим, що можна було спостерігати. Лідером вказаного напрямку став Дж. Уотсон, котрий у першій чверті ХХ століття заперечив домінуючі уявлення про психологію як науку, скеровану на розкриття структури свідомості через самоспостереження, натомість запропонував вивчати поведінку, використовуючи ті ж типи об'єктивних технік, якими користуються природничі науки. Сполучивши принцип обумовлення і власні ідеї він представив біхевіористичну теорію.

Н. Міллер та Дж. Доллард виявили значну роль *научення* у S-R теорії. З приводу *научення* вони писали: "Що ж являє собою теорія *научення*? У найпростішій формі – це вивчення умов, що пов'язують реакцію та ключовий стимул. Після завершення *научення* реакція та ключовий стимул пов'язані таким чином, що ключовий подразник породжує реакцію... *Научення* відбувається відповідно певних психологічних принципів. Не завжди річ у практиці. Зв'язок між ключовим подразником та реакцією може бути посилений тільки в певних умовах. Той, кого *научують* повинен бути спонуканий до здійснення реакції та одержати нагороду за відповідь у присутності ключового стимулу. Простіше можна сказати, що для того, аби чомусь навчитись, людина має чогось бажати, щось зауважувати, щось робити та щось одержувати. В більш точному формулюванні, ці фактори – драйв, ключовий подразник, реакція та нагорода. Ці елементи процесу *научення* були глибоко вивчені, таким чином виявились подальші складності. Теорія *научення* стала твердим сплавом принципів, корисних для опису людської поведінки" [11, С. 23 – 24]. *Научення* пов'язане не з підготовкою чи

перепідготовкою персоналу, а передусім з мотивацією персоналу, що вибудовується унаслідок набуття працівниками тих чи інших психологічних конструктів, породжених навчанням.

У теорії підкріплення Дж. Долларда та Н. Міллера фігурує феномен, котрий має назву "градієнт стимульної генералізації": коли стимул набуває здатність викликати реакцію завдяки поєднанню з безумовним стимулом, інші стимули автоматично набудуть деякий рівень цієї здатності, у залежності від їх подібності на вихідний стимул. З іншого боку, стимул одержує здатність викликати не лише реакцію, яка типово за ним слідує, але й ряд подібних реакцій. Цей феномен має назву "генералізація реакцій" [12, С. 554 – 555]. Як зауважують К. Холл та Л. Гарднер, градієнти генералізації простягаються далеко за межі обмежень варіації стимулів та реакцій, що виникають в ситуації навчання, і сила тенденції генералізації співвідноситься не тільки зі ступенем подібності на оригінальну ситуацію навчання, але і з такими факторами, як кількісні характеристики вихідного навчання та інтенсивності драйву, що лежить в основі реакції. Вирішенням цієї проблеми є звуження градієнта генералізації шляхом диференційованого підкріплення [12, С. 555].

Дещо у іншому напрямі розвивав стимул-реактивну теорію Б. Скіннер. Специфіка його мотиваційної теорії полягає у уникненні структурних уявлень, зосередженні на стимул-реактивних детермінантах людської поведінки. Б. Скіннер визнає, що людина не завжди проявляє ту саму поведінку, і тою самою мірою, а це становить основну причину виникнення уявлень про мотивацію. Оскільки поведінка в деяких ситуаціях надзвичайно різна, Б. Скіннером припускається наявність внутрішньої сили, котра відповідала за таку мінливість. Однак, вчений переконаний, що навіть якщо у поведінці проявляється різноманіття, все ж таки немає необхідності, а часто навіть помилково постулювати внутрішню силу, оскільки, якщо це зроблено, виникає запитання, чим управляється така сила [12, С. 626]. Відповідь необхідна, оскільки лише у цьому випадку можливо буде оцінити інтенсивність цієї сили таким чином, аби можна було передбачити силу асоційованої поведінки. Отже переконлива відповідь на якомусь етапі передбачає виявлення змінної середовища, з якою пов'язана внутрішня сила. Тоді виникає закономірне питання – навіщо перейматись оцінкою зміни поведінки з орієнтацією на внутрішній стан, якщо його інтенсивність може бути підрахована на основі знання про зміну середовища?

Висновки

На основі опрацювання методологічних засад вирішення проблеми демотивації праці при дослідженні особливостей формування системи управління демотивацією персоналу підприємств обґрунтовано доцільність використання такого алгоритму: збір інформації про зовнішнє середовище мотивування; збір інформації про внутрішню мотивацію працівників підприємства; розробка програми мотиваційного впливу (управління демотивацією); аналіз особливостей впровадження програми управління демотивацією праці на підприємстві; оцінка результатів й усунення недоліків; моніторинг внутрішніх і зовнішніх чинників демотивації.

Список використаних джерел

1. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом. К. : Кондор. 2003. 296 с.
2. Капрара Дж. Психология личности. СПб. : Питер, 2003. 640 с.
3. Колодійчук А.В., Черторижський В. М. Сутність поняття мотивації. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2010. Вип. 20.4. С. 226 – 232.

4. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен, Б. Пари и др. СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 864 с.
5. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер, 2002. 508 с.
6. Шкала брехні Д. Марлоу і Д. Крауна. <http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/cv/220-marlou-kraun/>.
7. Д. Макклелланд. <http://psy.1september.ru/articlef.php?ID=200401203>.
8. Свистун В.І. Мотивація досягнень як важливий чинник успіху в управлінській діяльності. На допомогу керівнику професійно-технічного навчального закладу. 2011.
http://www.ipto.kiev.ua/files/zbirnik_naukovix_ptaz/na_dopomogu_kerivnikovi/na_dopomogu_kerivnikovi_2.pdf.
9. Бенько Л. С. Соціально-психологічні особливості генезу поведінки у студентській групі : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. психол. наук за спеціальністю 19.00.05 – Соціальна психологія, психологія соціальної роботи / Бенько Л. С. К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2007. 19 с.
10. Амоша О. І. Мотивація персоналу підприємства в ринкових умовах : наочні навчально-методичні матеріали / О. І. Амоша, О. Л. Єськов, Н. Д. Дарченко. Донецьк : НАН України ; Ін-т економіки промисловості, 2011. 200 с.
11. Miller N. E. Social learning and imitation / N. E. Miller, J. Dollard. New Haven : Yale Univ. Press, 1941. 341 p.
12. Холл К. Теории личности / Кэлвин С. Холл, Линдсей Гарднер. М. : "КСП+", 1997. 720 с.